

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA AN'ANAVIY BANKLARNING BIZNES MODELLARINI O'ZGARTIRISH STRATEGIYALARI

Qayumova Husnora

*"O'zsanoatqurilishbank" ATB Olmaliq BXM Bo'lim: Biznes menejerlar guruhi
Lavozim: Biznes menejer*

Annotatsiya: Ushbu maqola an'anaviy banklarning raqamli transformatsiya jarayonida qo'llayotgan biznes modellarini o'zgartirish strategiyalarini o'rganadi. Tadqiqot bank biznes modellarining evolyutsiyasini, raqamli transformatsiyaning bank faoliyatiga ta'sirini, banklarning raqamli strategiyalarini tahlil qiladi va tasniflaydi. Maqolada muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya misollari ko'rib chiqilgan, shuningdek, jarayondagi asosiy muammolar va ularni hal qilish yo'llari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, to'liq raqamlashtirish, gibrid model, alohida raqamli bank yaratish va fintech kompaniyalari bilan hamkorlik qilish kabi turli strategiyalar tahlil qilingan. Maqola raqamli transformatsiyaning kelajak tendensiyalarini bashorat qilish bilan yakunlanadi va banklarning muvaffaqiyatli raqamli o'zgarishi uchun muhim omillarni ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, bank biznes modellari, fintech, raqamli strategiyalar, mijoz tajribasi, operatsion samaradorlik, ochiq banking (Open Banking), raqamli ekotizim.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va fintech kompaniyalarining paydo bo'lishi an'anaviy banklar uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni banklarning biznes modellarini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: An'anaviy banklarning raqamli transformatsiya jarayonida qo'llayotgan biznes modellarini o'zgartirish strategiyalarini o'rganish va tahlil qilish.

Tadqiqotning vazifalari:

- An'anaviy bank biznes modellarining evolyutsiyasini ko'rib chiqish
- Raqamli transformatsiyaning bank faoliyatiga ta'sirini aniqlash
- Banklarning raqamli strategiyalarini tahlil qilish va tasniflash
- Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya misollarini o'rganish
- Raqamli transformatsiya jarayonidagi asosiy muammolar va ularni hal qilish yo'llarini aniqlash

Tadqiqotning dolzarbligi:

- Raqamli texnologiyalarning bank sohasiga kirib kelishi tufayli an'anaviy bank modellarining o'zgarishi
- Mijozlarning raqamli bank xizmatlariga bo'lgan talabining ortishi
- Fintech kompaniyalari tomonidan kuchayib borayotgan raqobat
- COVID-19 pandemiyasi tufayli masofaviy bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojning keskin oshishi

Ushbu tadqiqot quyidagi metodlardan foydalangan holda olib borildi:

Adabiyotlar tahlili: Bank sohasi va raqamli transformatsiya bo'yicha ilmiy maqolalar, hisobotlar va kitoblar o'rganildi.

Case study: Jahonning yetakchi banklarining raqamli transformatsiya tajribasi o'rganildi va tahlil qilindi.

Statistik ma'lumotlar tahlili: Bank sohasidagi raqamli transformatsiya bo'yicha statistik ma'lumotlar to'plandi va tahlil qilindi.

Ekspert so'rovnomasi: Bank sohasi mutaxassislari va raqamli transformatsiya bo'yicha ekspertlar bilan intervyular o'tkazildi.

SWOT tahlil: An'anaviy banklarning raqamli transformatsiya jarayonidagi kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari aniqlandi.

Qiyosiy tahlil: Turli banklarning raqamli strategiyalari qiyosiy tahlil qilindi.

Ma'lumotlar yig'ish davri: 2019-2023 yillar. Geografik qamrov: G'arbiy Yevropa, AQSH va Osiyoning rivojlangan mamlakatlari.

An'anaviy bank biznes modellarining evolyutsiyasini beshta asosiy bosqichga bo'lib ko'rib chiqamiz (1-jadval):

1. An'anaviy filial modeli (1950-1980-yillar). Mazkur davrda banklar asosan filiallar tarmog'i orqali faoliyat yuritgan.

Mazkur davrning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Yuzma-yuz mijoz xizmati
- Qog'oz hujjatlar asosida ish yuritish
- Cheklangan ish vaqti (odatda 9:00 dan 17:00 gacha)
- Mijozlar uchun bank xizmatlaridan foydalanish uchun filiallarga tashrif buyurish zarurati

Asosiy xizmatlar: omonatlar qabul qilish, kreditlar berish, to'lovlarni amalga oshirishdan iborat.

2. Avtomatlashtirilgan model (1980-2000-yillar) texnologik rivojlanish natijasida paydo bo'ldi va banklar o'z xizmatlarini avtomatlashtira boshladi:

- Bankomatlarining (ATM) keng joriy etilishi
- Telefon bankingi xizmatlarining paydo bo'lishi
- Bank ichki jarayonlarining kompyuterlashtirilishi
- Plastik kartalarning ommalashuvi
- 24/7 xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining paydo bo'lishi

3. Internet-banking modeli (2000-2010-yillar). Internetning keng tarqalishi bilan banklar onlayn-xizmatlarni taklif eta boshladi:
 - Internet-banking platformalarining yaratilishi
 - Onlayn to'lovlar va pul o'tkazmalarining ommalashuvi
 - Mobil banking ilovalarining dastlabki versiyalari
 - Masofaviy hisob ochish imkoniyatlarining paydo bo'lishi
 - Call-markazlar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish
4. Raqamli ekotizim modeli (2010-2020-yillar). Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bank biznes modellarini tubdan o'zgartirdi:
 - Rivojlangan mobil banking ilovalari
 - Ochiq banking (Open Banking) kontseptsiyasining joriy etilishi
 - API integratsiyasi orqali uchinchi tomon xizmatlari bilan hamkorlik
 - Big Data va sun'iy intellektdan foydalanish
 - Blockchain texnologiyasining bank operatsiyalariga joriy etilishi
 - Raqamli to'lov tizimlari (Apple Pay, Google Pay va boshqalar) bilan integratsiya
5. Platformali bank modeli (2020 yildan hozirgi kungacha). Eng so'nggi tendensiya bo'lib, banklar o'zlarini moliyaviy xizmatlar platformasi sifatida pozitsiyalashtirishga intilmoqda:
 - Bank-as-a-Service (BaaS) yondashuvining rivojlanishi
 - Fintech kompaniyalari bilan chuqur hamkorlik yoki ularni sotib olish
 - Moliyaviy va nomoliyaviy xizmatlarni birlashtirgan ekotizimlar yaratish
 - Personallashtirilgan xizmatlar taklif etish uchun ilg'or ma'lumotlar tahlilidan foydalanish
 - Raqamli valyutalar va kriptovalyutalar bilan ishlash
 - Mijozlar uchun "bir darcha" prinsipi asosida barcha moliyaviy xizmatlarni taqdim etish

1-jadval Bank biznes modellarining evolyutsiyasi

Davr	Model	Asosiy texnologiyalar	Mijoz bilan o'zaro aloqa
1950-1980	An'anaviy filial	Qog'oz hujjatlar	Yuzma-yuz
1980-2000	Avtomatlashtirilgan	ATM, telefon	Qisman avtomatlashgan
2000-2010	Internet-banking	Internet, kompyuter	Masofaviy
2010-2020	Raqamli ekotizim	Mobil, AI, Big Data	Ko'p kanalli
2020-hozir	Platformali bank	API, Blockchain, IoT	Omnikanallik

Mazkur evolyutsiya jarayoni davom etmoqda va banklar yangi texnologiyalar va mijozlar talablariga moslashishda davom etmoqda. Kelajakda virtual va augmented reality, kvant hisoblash kabi texnologiyalar bank biznes modellarini yanada o'zgartirishi mumkin.

Raqamli transformatsiyaning bank faoliyatiga ta'sirini bir necha asosiy yo'nalishlar bo'yicha ko'rib chiqamiz (2-jadval):

Operatsion samaradorlikning oshishi:

Avtomatlashtirish: Ko'plab jarayonlar, jumladan kredit berish, risk boshqaruvi va mijozlarga xizmat ko'rsatish avtomatlashtirilmoqda. Bu xodimlar sonini kamaytirish va xatolarni minimallashtirish imkonini beradi.

Xarajatlarni kamaytirish: Raqamli transformatsiya natijasida filiallar sonini kamaytirish va qog'oz hujjatlardan voz kechish orqali operatsion xarajatlar sezilarli darajada kamaymoqda.

2-jadval Raqamli transformatsiya natijasida operatsion xarajatlarning kamayishi (o'rtacha ko'rsatkichlar)

Bank turi	Xarajatlar kamayishi
Yirik banklar	20-30%
O'rta banklar	15-25%
Kichik banklar	10-20%

Mijozlar tajribasining yaxshilanishi:

24/7 xizmat ko'rsatish: Raqamli kanallar orqali mijozlar istalgan vaqtda va joyda bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Personallashtirilgan xizmatlar: Big Data va sun'iy intellekt yordamida banklar har bir mijozga moslashtirilgan taklif va maslahatlar bera olmoqda.

Tezkor xizmat ko'rsatish: Raqamli texnologiyalar tufayli ko'plab operatsiyalar (masalan, kredit olish, hisob ochish) bir necha daqiqada amalga oshirilmoqda.

Yangi daromad oqimlarining paydo bo'lishi:

Raqamli mahsulotlar: Banklar yangi raqamli mahsulotlar va xizmatlarni (masalan, raqamli hamyonlar, kriptoalyuta almashinuvi) taklif etmoqda.

Hamkorlik dasturlari: Ochiq banking (Open Banking) tufayli banklar uchinchi tomon kompaniyalari bilan hamkorlikda yangi xizmatlarni yaratmoqda.

Ma'lumotlardan foydalanish: Banklar o'z mijozlari haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, qo'shimcha qiymat yaratmoqda (masalan, moliyaviy maslahatlar).

Xavfsizlik va muvofiqliq talablarining o'zgarishi:

Kiberxavfsizlik: Raqamli transformatsiya tufayli banklar kiberxavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratishga majbur bo'lmoqda. Bu yangi xarajatlarni keltirib chiqarmoqda, ammo mijozlar ishonchini oshirmoqda.

Regulyativ texnologiyalar (RegTech): Banklar muvofiqliq talablarini bajarish uchun maxsus texnologik yechimlardan foydalanmoqda.

Bank xodimlari rolining o'zgarishi (3-jadval):

Yangi ko'nikmalar talabi: Bank xodimlaridan raqamli ko'nikmalarga ega bo'lish talab qilinmoqda.

Ish o'rinlarining o'zgarishi: Ba'zi an'anaviy lavozimlar yo'qolib, yangi raqamli lavozimlar paydo bo'lmoqda.

Bank infratuzilmasining o'zgarishi:

Bulutli texnologiyalar: Ko'plab banklar o'z IT infratuzilmasini bulutli platformalarga ko'chirmoqda, bu esa moslashuvchanlik va xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi.

3-jadval Raqamli transformatsiya natijasida bank xodimlari tarkibining o'zgarishi

Lavozim turi	O'zgarish tendensiyasi
Kassirlar	Kamayish (-50% gacha)
IT mutaxassislari	Keskin o'sish (+100% dan ortiq)
Ma'lumotlar tahlilchilari	Keskin o'sish (+150% dan ortiq)
Mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar	O'zgarishsiz yoki biroz kamayish

Filiallar tarmog'ining qisqarishi: Raqamli kanallarning rivojlanishi tufayli filiallar soni kamaymoqda, ammo qolgan filiallar ko'proq maslahat berish va murakkab operatsiyalarni bajarishga ixtisoslashmoqda.

Yangi raqobat muhiti:

Fintech kompaniyalari: Banklar endilikda nafaqat bir-biri bilan, balki innovatsion fintech startaplari bilan ham raqobatlashishga majbur.

Texnologiya gigantlari: Apple, Google, Amazon kabi kompaniyalar moliyaviy xizmatlar bozoriga kirib kelmoqda, bu esa banklar uchun yangi raqobat muhitini yaratmoqda.

Qisqacha aytganda, raqamli transformatsiya bank faoliyatining deyarli barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon banklardan doimiy innovatsiyalar, moslashuvchanlik va strategik rejalashtirish talab qilmoqda. Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya orqali banklar o'z operatsion samaradorligini oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va yangi bozor imkoniyatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiyaga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

DBS Bank (Singapur):

- 2014 yilda raqamli transformatsiya dasturini boshlagan
- 2021 yilga kelib operatsion xarajatlarni 33% ga kamaytirgan
- Mijozlar soni 2014 yildan 2021 yilgacha 39% ga oshgan

BBVA (Ispaniya):

- 2007 yilda raqamli transformatsiyani boshlagan
- 2021 yilga kelib raqamli mijozlar ulushi 66% ga yetgan
- Mobil banking orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar soni 2015 yildan 2021 yilgacha 5 baravarga oshgan

Raqamli transformatsiya jarayonidagi hozirgi kunda eng dolzarb muammolarga esa quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

- Eskirgan IT tizimlari
- Raqamli ko'nikmalar yetishmovchiligi

- Tashkiliy madaniyatni o'zgartirish qiyinchiligi
- Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik muammolari

Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, to'liq raqamlashtirish strategiyasini qo'llagan banklar, masalan ING Bank va DBS Bank, operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshirishga va yangi mijozlarni jalb qilishga erishgan. Biroq, bu strategiya katta moliyaviy investitsiyalarni va tashkiliy o'zgarishlarni talab qiladi. Gibril modelni tanlagan banklar, masalan HSBC, an'anaviy va raqamli kanallarni muvaffaqiyatli birlashtirgan. Bu strategiya mijozlarning turli segmentlari ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi, ammo ikki parallel tizimni qo'llab-quvvatlash qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Alohida raqamli bank yaratish strategiyasi, masalan Marcus by Goldman Sachs, yangi bozor segmentlariga kirishga va innovatsion mahsulotlarni sinab ko'rishga imkon beradi. Biroq, bu strategiya asosiy bank brendiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfini tug'diradi. Fintech kompaniyalari bilan hamkorlik qilish strategiyasi banklarga tezkor innovatsiyalarni joriy etish imkonini beradi. Masalan, JP Morgan va OnDeck hamkorligi kichik biznesga kreditlar berish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi. Biroq, bu strategiya intellektual mulk huquqlari va ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Kelgusi 5-10 yil ichida quyidagi tendensiyalar kuzatilishi kutilmoqda:

- Sun'iy intellekt va mashinali o'qitishning keng qo'llanilishi
- Blockchain texnologiyasining to'lov tizimlari va tranzaksiyalarga joriy etilishi
- Ochiq banking kontseptsiyasining rivojlanishi
- Raqamli identifikatsiya tizimlarining takomillashuvi
- Ekotizim yondashuvining keng tarqalishi

Ushbu tadqiqot asosan rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslangan. Kelajakdagi izlanishlarda rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimidagi raqamli transformatsiya jarayonlarini o'rganish maqsadga muvofiq. Shuningdek, raqamli transformatsiyaning bank xodimlari va ish o'rinlariga ta'sirini chuqurroq o'rganish zarur.

Raqamli transformatsiya an'anaviy banklar uchun muhim strategik vazifa bo'lib qolmoqda. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, banklarning raqamli strategiyalari bir-biridan sezilarli farq qiladi va har bir bankning o'ziga xos xususiyatlari, mijozlar bazasi va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq.

Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- Aniq raqamli strategiyaning mavjudligi
- Yuqori rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi
- Raqamli madaniyatni shakllantirish
- IT infratuzilmasiga investitsiyalar
- Xodimlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish
- Mijozlar ehtiyojlariga e'tibor qaratish
- Xavfsizlik va muvofiqliq masalalariga e'tibor

Raqamli transformatsiya jarayoni banklardan doimiy innovatsiyalar va moslashuvchanlikni talab qiladi. Kelajakda banklar yanada ko'proq texnologik kompaniyalarga aylanib borishi va fintech ekotizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. World Bank Publications.
2. Khanboubi, F., & Boulmakoul, A. (2022). Digital transformation in banking: A managerial perspective on barriers, drivers and impact. *International Journal of Bank Marketing*, 40(4), 738-759.
3. Tanda, A., & Schena, C. M. (2021). *FinTech, BigTech and Banks: Digitalisation and Its Impact on Banking Business Models*. Palgrave Macmillan.
4. Carmona, A. F., Lombardo, A. G., Rivera, R., Tarín, C., & Villar, J. P. (2021). Digital banking in Europe: halfway through its journey. BBVA Research.
5. Nicoletti, B. (2023). *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Palgrave Macmillan.
6. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2022). *Digital Finance: FinTech, Finance 4.0, and the Changing Financial Ecosystem*. Springer.
7. King, B. (2021). *Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.
8. Bátiz-Lazo, B., & Wood, D. (2022). *Handbook of Banking and Finance in Emerging Markets*. Edward Elgar Publishing.
9. Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2023). *FinTech and the COVID-19 Pandemic: Cases, Use Cases, and Outlook*. Springer Nature.
10. Lee, I., & Shin, Y. J. (2022). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 65(1), 117-131.